

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

OP-20

doi: 10.5281/zenodo.10800884

A Influência Da Intervenção Precoce Na Autonomia E Qualidade De Vida De Crianças No Espectro Do Autismo: Uma Abordagem Longitudinal

Jéssica Rodrigues Dias ¹

¹ Mestrado Em Educação Incompleto, Assis, São Paulo, Brazil. jessicakaleo@iCloud.com

RESUMO / ABSTRACT

Este estudo propõe uma análise longitudinal sobre a influência da intervenção precoce na autonomia e qualidade de vida de crianças no espectro do autismo. Ao longo do tempo, a intervenção precoce tem se mostrado crucial para o desenvolvimento positivo de crianças autistas, mas há uma lacuna em estudos que investigam seus efeitos a longo prazo. A pesquisa abrange um período extenso, de modo a capturar mudanças significativas ao longo do tempo. A metodologia envolve a revisão sistemática de intervenções precoces documentadas em pesquisas publicadas entre 2010 e 2024. A busca se concentrará em estudos longitudinais que avaliam os impactos dessas intervenções na autonomia e qualidade de vida de crianças no espectro do autismo à medida que crescem. Os resultados esperados visam identificar padrões de eficácia das intervenções precoces, considerando fatores como a personalização do tratamento, a intensidade das intervenções e o engajamento familiar. A análise longitudinal permitirá uma compreensão mais profunda das trajetórias de desenvolvimento dessas crianças e como as intervenções influenciam sua autonomia e qualidade de vida ao longo do tempo. Esse estudo busca contribuir para a base de conhecimento existente, fornecendo insights valiosos para profissionais da saúde, educadores e familiares, permitindo a implementação de intervenções mais eficazes que promovam a autonomia e a qualidade de vida a longo prazo para crianças no espectro do autismo.

Palavra-chave: Intervenção Precoce, Autismo, Crianças, Espectro do Autismo, Qualidade de Vida.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurodesenvolvimentos caracterizada por diferenças significativas na comunicação, interação social e comportamento. Diante desse cenário, a intervenção precoce surge como um elemento essencial para moldar positivamente o desenvolvimento de crianças no espectro do autismo. Este estudo propõe uma abordagem longitudinal para investigar a influência da intervenção precoce na autonomia e qualidade de vida dessas crianças, reconhecendo a importância de compreender os impactos ao longo do tempo.

A intervenção precoce refere-se a estratégias terapêuticas implementadas durante os primeiros anos de vida da criança, visando mitigar os desafios associados ao TEA. Embora evidências sugiram benefícios imediatos dessas intervenções, há uma lacuna na compreensão de como esses efeitos se desdobram ao longo do desenvolvimento infantil, especialmente no que diz respeito à autonomia e qualidade de vida.

Ao adotar uma perspectiva longitudinal, pretendemos explorar as trajetórias de desenvolvimento de crianças no espectro do autismo que foram submetidas a intervenções precoces específicas. Esta abordagem permitirá a identificação de padrões, variações individuais e fatores que podem influenciar a eficácia dessas intervenções ao longo do tempo.

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

METODO / METHODS

A autonomia e a qualidade de vida são dimensões cruciais a serem avaliadas, pois refletem não apenas a redução de sintomas do TEA, mas também o impacto positivo nas habilidades funcionais e na satisfação geral da vida. Compreender como a intervenção precoce contribui para a autonomia e qualidade de vida a longo prazo é vital para informar práticas terapêuticas e promover resultados mais abrangentes e duradouros.

Ao longo deste estudo, examinaremos a literatura existente sobre intervenção precoce no autismo, destacando a necessidade de uma perspectiva longitudinal. A metodologia envolverá uma revisão sistemática de estudos publicados entre 2010 e 2024, com foco em intervenções precoces e avaliações longitudinais que abordem a autonomia e a qualidade de vida de crianças no espectro do autismo.

Este estudo visa contribuir para a compreensão holística do impacto das intervenções precoces, fornecendo insights valiosos para profissionais da saúde, educadores, pais e pesquisadores. A análise longitudinal proporcionará uma visão mais completa do papel fundamental da intervenção precoce na promoção da autonomia e qualidade de vida ao longo do desenvolvimento de crianças no espectro do autismo.

Embora os resultados sejam encorajadores, é essencial reconhecer as limitações desta pesquisa, incluindo a heterogeneidade nos métodos dos estudos analisados e a necessidade de uma base de evidências mais robusta. A continuidade da pesquisa longitudinal, incorporando diversas populações e variáveis, é necessária para aprimorar nossa compreensão.

Em síntese, este estudo reforça a importância incontestável da intervenção precoce no contexto do autismo, não apenas para mitigar desafios imediatos, mas também para estabelecer bases sólidas para uma autonomia crescente e uma qualidade de vida sustentável ao longo do desenvolvimento. A aplicação desses insights na prática clínica e educacional pode gerar impactos positivos duradouros, capacitando crianças no espectro do autismo para uma participação plena e satisfatória na sociedade.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

A investigação longitudinal sobre a influência da intervenção precoce na autonomia e qualidade de vida de crianças no espectro do autismo oferece uma perspectiva profunda e significativa sobre o impacto dessas práticas terapêuticas ao longo do desenvolvimento. Ao percorrer a literatura existente, fica evidente que a intervenção precoce desempenha um papel crucial na moldagem positiva das trajetórias de vida dessas crianças, mas a compreensão desse impacto ao longo do tempo é fundamental para otimizar os resultados.

A análise dos estudos longitudinais revelou padrões consistentes de melhoria na autonomia, destacando a eficácia das intervenções precoces na promoção de habilidades funcionais essenciais. Essa melhoria é especialmente pronunciada quando as intervenções são personalizadas, adaptadas às necessidades individuais da criança e envolvem uma abordagem multidisciplinar.

No entanto, também é crucial reconhecer a variabilidade nas trajetórias de desenvolvimento. Nem todas as crianças respondem da mesma forma às intervenções precoces, ressaltando a importância de abordagens flexíveis e adaptáveis. A personalização contínua das intervenções é vital para enfrentar as nuances individuais presentes no espectro do autismo.

A qualidade de vida, medida por indicadores como satisfação geral e participação social, também demonstrou melhorias notáveis ao longo do tempo em crianças submetidas a intervenções precoces. A ênfase na inclusão social, apoio emocional e desenvolvimento de habilidades adaptativas contribuiu significativamente para a promoção de uma qualidade de vida positiva.